

ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И КЛАССИФИКАЦИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ

З.Ш. Шаумаров

Старший преподаватель кафедры Деятельность
профилактики правонарушений Академии МВД
Республики Узбекистан, подполковник

И.И. Азамкулов

Курсант 336-группы 3-курса Академии МВД Республики
Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15341280>

ARTICLE INFO

Received: 28th April 2025

Accepted: 30th April 2025

Published: 5th May 2025

KEYWORDS

Экология, экологические
правонарушения, охрана
окружающей среды, экологическое
законодательство,
административная
ответственность, уголовная
ответственность, природные
ресурсы.

ABSTRACT

В статье рассматриваются понятие, виды и классификация правонарушений в сфере экологии, а также даётся обзор развития экологического права и его значимости в современном обществе. Подчёркивается важность соблюдения законодательства по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов. Освещаются особенности экологических правонарушений, включая их объекты, предметы, объективную сторону и последствия. Приведён детальный перечень статей Кодекса об административной ответственности и Уголовного кодекса Республики Узбекистан, предусматривающих ответственность за экологические правонарушения. Отмечается, что экологические преступления наносят серьёзный ущерб природной среде и представляют угрозу здоровью населения, что обуславливает необходимость эффективной правовой защиты окружающей среды.

Современное общество сталкивается с множеством экологических проблем, вызванных как деятельностью человека, так и недостаточной эффективностью правоприменительных механизмов в сфере охраны окружающей среды. В условиях растущей антропогенной нагрузки на природную среду особую актуальность приобретает вопрос предупреждения и пресечения экологических правонарушений. В этой связи деятельность Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды Республики Узбекистан, а также инспекторов профилактики в данной сфере, становится ключевым элементом обеспечения экологической безопасности и устойчивого развития страны.

Данная статья направлена на изучение механизмов взаимодействия между государственными структурами, осуществляющими контроль за соблюдением

экологического законодательства, а также на выявление эффективных методов профилактики правонарушений.

В основу анализа положены пункты сотрудничества исходя из его содержания и сущности:

- 1) между отраслевыми службами органов внутренних дел;
- 2) между отраслевыми службами органов внутренних дел и иными органами и учреждениями государственной власти;
- 3) разделение на три группы, такие как взаимодействие отраслевых служб правоохранительных органов и общественных структур.¹

В центре внимания — правовые основы, организационные аспекты, примеры положительной практики и вызовы, с которыми сталкиваются уполномоченные органы в процессе своей деятельности. Важно подчеркнуть, что только комплексный подход, включающий правовую, административную и профилактическую работу, способен обеспечить охрану природных ресурсов и улучшение экологической обстановки в стране.

Термин «экология» впервые был введён немецким учёным Э. Геккелем. Экологическое воспитание является важной составной частью общего социального воспитания. Экологическое воспитание (от греческого «oikos» — жилище, место обитания и «logos» — наука) представляет собой педагогический процесс, направленный на предоставление учащимся первоначальных экологических знаний, обогащение уже имеющихся знаний, а также на формирование у них навыков и умений по защите природы и окружающей среды.

Понятие «экология» очень медленно вошло в практическое использование. В конце XIX — начале XX века английский физиолог И. Бёрд-Сандерсон, а также американские учёные С. Фарб и К. Шретер начали писать об экологии. К началу XX века экология оформилась как самостоятельная наука. Вклад в развитие экологии внесли такие работы, как «Руководство по изучению экологии животных» Ч. Адамса (США, 1913 год), «Экология животных» английского зоолога Ч. Элтона, а также «Основы экологии животных» российского зоолога Д. Н. Кашкарёва — одного из основателей российской школы экологии. Эти труды сохраняют свою научную ценность и в настоящее время. Следует особо отметить вклад юристов-правоведов в становление экологического права как научной дисциплины. Одним из основателей этой науки был заведующий кафедрой земельного и колхозного права Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Н. Д. Казанцев.

Строгое соблюдение законодательства по охране природы, рациональное и бережное использование природных ресурсов является одной из важнейших задач, от выполнения которой зависят здоровье граждан, улучшение условий их жизни, а также экономическое и социальное развитие государства.

Высокая степень общественной опасности правонарушений в сфере экологии объясняется тем, что их совершение может нанести ущерб озоновому слою атмосферы, атмосферному воздуху, земле, подземным и наземным водам, лесам и другой растительности, животному миру, микроорганизмам, генофонду, природным ландшафтам, что, в свою очередь, представляет угрозу жизни и здоровью человека.

Экологические преступления — это общественно опасные деяния, предусмотренные Уголовным кодексом, посягающие на общественные отношения, обеспечивающие качественное сохранение природной среды, рациональное использование её ресурсов и экологическую безопасность населения.

¹ Шаумаров З. Ш., Ильясова З. Е. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСПЕКТОРОВ ПРОФИЛАКТИКИ С ОТРАСЛЕВЫМИ СЛУЖБАМИ ОВД ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО УЧЁТА //Журнал академических исследований нового Узбекистана. – 2025. – Т. 2. – №. 1. – С. 110-114.

Объектом рассматриваемых преступлений являются общественные отношения в сфере охраны окружающей среды, рационального использования её ресурсов и обеспечения экологической безопасности. Правовые основы охраны природы, рационального использования её ресурсов в Республике Узбекистан регулируются Конституцией, законами о защите природы, об охране и использовании атмосферного воздуха, о животном и растительном мире, о особо охраняемых природных территориях, водным, земельным, лесным законодательством и другими нормативными актами.

По своему содержанию и характеру конституционные нормы, определяющие профилактику правонарушений, можно классифицировать следующим образом:

1. Нормы, строго определяющие осуществление профилактики правонарушений на основании Конституции и законов;
2. Гарантии конституционных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина при профилактике правонарушений;
3. Конституционные основы норм, связанных с вопросами гражданства в профилактике правонарушений;
4. Конституционные основы прав и свобод личности в профилактике правонарушений;
5. Конституционные основы политических прав в профилактике правонарушений;
6. Конституционные основы экономических и социальных прав в сфере профилактики правонарушений;
7. Гарантии прав и свобод человека при профилактике правонарушений;
8. Конституционные основы обязанностей родителей перед своими детьми по профилактике правонарушений;
9. Конституционные основы взаимодействия в профилактике правонарушений.²

Предметом рассматриваемых преступлений являются различные компоненты природной среды в их естественном состоянии, например, дикие животные, птицы, рыбы, дикорастущие леса и прочее. Также предметом могут быть отдельные компоненты природной среды.

Исходя из этого, природа предмета экологических преступлений отличается от предмета преступлений в экономической сфере. Объективная сторона рассматриваемых преступлений в большинстве случаев выражается в действиях или бездействии, нарушающих правила охраны окружающей среды и использования природных ресурсов.

При этом все экологические преступления предполагают обязательное наступление определённых последствий. В делах, связанных с нарушением экологического законодательства, особо важно установить причинную связь между совершённым действием и вредными последствиями либо выявить возникновение угрозы причинения серьёзного вреда окружающей среде и здоровью людей.

В подобных случаях необходимо определить, совершены ли незаконные действия в состоянии крайней необходимости. Кроме того, в каждом конкретном случае экологических правонарушений необходимо точно установить размер причинённого ущерба.

При расчёте объёма, количества и стоимости экологического ущерба следует руководствоваться утверждёнными методиками расчёта и установленными таксами. При их отсутствии необходимо учитывать фактические расходы на восстановление природной среды, размер нанесённого ущерба и упущенную выгоду.

Ответственность за экологические правонарушения является частью института правовой ответственности, и знание её сущности, содержания и особенностей имеет

² Шаумаров З. Ш. Совершенствование конституционных основ профилактики правонарушений // Zamonaviy fan, ta'lim va ishlab chiqarish muammolarining innovatsion yechimlari. – 2022. – Т. 3. – С. 21-24.

большое значение. В действующем законодательстве Республики Узбекистан и в других юридических источниках этому вопросу уделено особое внимание. Правонарушения, совершённые в сфере экологии, служат основанием для привлечения к административной или уголовной ответственности. Административная или уголовная ответственность за экологические правонарушения имеет ряд особенностей. В частности, её основная цель и сущность заключаются в борьбе с экологическими правонарушениями, нарушением экологического законодательства, а также в обеспечении соблюдения экологического законодательства и правопорядка.

Итак, административная ответственность является мерой принуждения в виде применения к лицу, совершившему административное правонарушение, административного наказания компетентными государственными органами и должностными лицами в порядке, установленном нормами административного права.³ Экологическое правонарушение проявляется в нанесении вреда экологической системе Республики Узбекистан или сфере экологии в результате противоправных действий или бездействия виновного лица, в посягательстве на укрепление или развитие экологической сферы, в нарушении требований по своевременному выполнению экологических норм и в несоблюдении законов и требований в области экологии. Следует подчеркнуть, что экологические правонарушения совершаются субъектами умышленно или по неосторожности через действия или бездействие, которые причиняют вред природным объектам — земле, воде, недрам, атмосфере, лесам, животному и растительному миру, а также создают угрозу здоровью человека и окружающей среде.

Соблюдение законодательства по охране природы и бережное, рациональное использование природных ресурсов является одной из важнейших задач. Исполнение этих требований способствует улучшению здоровья граждан, условий их жизни, а также экономическому и социальному развитию государства. Высокая степень общественной опасности экологических преступлений объясняется тем, что их совершение приводит к угрозе повреждения озонового слоя атмосферы, атмосферного воздуха, земли, подземных и поверхностных вод, лесов и других растений, животного мира, микроорганизмов, генетического фонда и природных ландшафтов, что в свою очередь угрожает жизни и здоровью человека.

Экологические преступления — это общественно опасные деяния, предусмотренные Уголовным кодексом, которые посягают на общественные отношения, обеспечивающие качественное сохранение естественной среды жизнедеятельности человека, её рациональное использование и экологическую безопасность населения. Родственным объектом рассматриваемых преступлений являются общественные отношения в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования её ресурсов и обеспечения экологической безопасности.

Охрана окружающей природной среды и рациональное использование её ресурсов в Республике Узбекистан регулируются законодательными актами страны, включая законы об охране природы, об охране и использовании атмосферного воздуха, о растительном и животном мире, об особо охраняемых природных территориях, земельное и водное законодательство, законодательство о недрах, Лесной кодекс и другие нормативные акты.

Предметом рассматриваемых преступлений выступают различные компоненты природной среды в её естественном состоянии, такие как дикие животные, птицы, рыбы, леса и прочее. В качестве предмета преступлений могут выступать и отдельные компоненты природной среды, на развитие которых, хотя и были затрачены усилия

³ К.А. Саиткулов, З.Ш. Шаумаров. Особенности административной ответственности несовершеннолетних // Siyosatshunoslik, huquq va xalqaro munosabatlar jurnali – 2022. – Т. 1 (7) – С. 84-88.

человека, но которые не были отделены от природной среды и получили только помощь для самовосстановления. Например, выращивание мальков для последующего выпуска в реки или забота о детёнышах диких животных. Исходя из этого, природа предмета экологических преступлений отличается от преступлений в сфере экономики.

Объективная сторона рассматриваемых преступлений, как правило, характеризуется нарушением правил охраны окружающей среды и использования природных ресурсов посредством действий или бездействия. При этом все экологические преступления обязательно предполагают наступление определённых последствий. В делах, связанных с нарушением экологического законодательства, имеет основное значение установление причинно-следственной связи между совершённым действием и вредным последствием, либо выявление угрозы серьёзного ущерба окружающей среде и здоровью людей.

При таких обстоятельствах необходимо также установить, произошло ли нарушение в результате незаконных действий при нарушении установленного порядка и не являлось ли оно вынужденным в состоянии крайней необходимости. Также требуется в каждом конкретном случае определить размер причинённого ущерба. При этом объём, количество и стоимость экологического ущерба должны рассчитываться на основании утверждённых методик и установленных такс, а при их отсутствии — на основе фактических затрат на восстановление природной среды, причинённого ущерба и ожидаемой прибыли.

Диспозиции норм об экологических правонарушениях в основном имеют бланкетный характер. Поэтому при расследовании и рассмотрении таких дел необходимо обращаться к законодательным актам других отраслей права.

В настоящее время в Кодексах об административной ответственности и уголовных кодексах перечислены виды правонарушений в области экологии, охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

В Кодексе об административной ответственности предусмотрены:

- Самовольное пользование землями или их приведение в непригодное состояние (статья 65);
- Нарушение порядка предоставления земельных участков (статья 66);
- Несвоевременное возвращение временно занятых земель или неприведение их в пригодное для использования состояние (статья 67);
- Самовольное отклонение от утверждённых проектов землеустройства, нарушение правил ведения государственного земельного кадастра (статья 68);
- Несвоевременное обращение за государственной регистрацией права на недвижимое имущество (статья 68¹);
- Уничтожение или повреждение межевых знаков, геодезических пунктов и ограничительных знаков (статья 69);
- Нарушение требований по охране недр и их рациональному использованию (статья 70);
- Нарушение порядка проведения работ по очистке русел рек и укреплению берегов (статья 70¹);
- Добыча полезных ископаемых без разрешения (статья 70²);
- Нарушение правил и требований при проведении геологических исследований недр (статья 71);
- Нарушение правил охраны водных ресурсов (статья 72);
- Невыполнение обязательств по внесению записей в судовые документы о вредных веществах и смесях (статья 73);
- Нарушение правил использования воды и водопотребления (статья 74);
- Нарушение правил ведения государственного учёта водных ресурсов (статья 75);

- Повреждение водохозяйственных сооружений и установок, нарушение правил их эксплуатации (статья 76);
- Нарушение правил использования земель лесного фонда (статья 77);
- Нарушение правил и требований проведения геологических исследований недр (статья 78);
- Незаконная вырубка, выкапывание, повреждение, уничтожение или пересадка деревьев, кустарников, других растений и саженцев (статья 79);
- Нарушение порядка и условий сбора, заготовки и использования объектов растительного мира (статья 79¹);
- Нарушение правил восстановления лесов (статья 80);
- Сбор растений, занесённых в Красную книгу (статья 81);
- Нарушение режима охраняемых природных территорий (статья 82);
- Уничтожение полезной для леса фауны (статья 83);
- Нарушение требований пожарной безопасности в лесах (статья 84);
- Выброс загрязняющих веществ и биологических организмов в атмосферный воздух, оказание на него вредного физического воздействия либо использование атмосферного воздуха с нарушением установленных требований (статья 85);
- Нарушение правил эксплуатации очистных сооружений для вредных выбросов в атмосферу или их неиспользование (статья 86);
- Нарушение требований по предупреждению вредного воздействия на озоновый слой (статья 86¹);
- Вывод в эксплуатацию и использование транспортных и других передвижных средств и установок, в выбросах которых содержание загрязняющих веществ превышает установленные нормы (статья 87);
- Несоблюдение требований по охране атмосферного воздуха (статья 88);
- Нарушение правил транспортировки, хранения и применения средств защиты растений, других препаратов, а также высокоопасных ядовитых веществ и летучих соединений (статья 89);
- Нарушение правил утилизации запрещённых к использованию и ставших непригодными химических веществ (статья 89¹);
- Нарушение правил охоты и рыболовства, а также иных видов использования животного мира (статья 90);
- Изготовление, ввоз, хранение, перевозка, передача, получение или продажа запрещённых орудий и средств охоты и рыболовства (статья 90¹);
- Нарушение требований охраны природы при сборе, транспортировке, размещении, обезвреживании, хранении, утилизации, переработке и реализации промышленных, бытовых и иных отходов (статья 91);
- Выброс твёрдых бытовых и строительных отходов в неустановленных местах, а также слив жидких бытовых отходов (статья 91¹);
- Нарушение требований по размещению и эксплуатации объектов санитарной очистки (статья 91²);
- Нарушение порядка первичного учёта и контроля за операциями с отходами, а также представления кадастровой информации о местах захоронения и утилизации отходов (статья 91³);
- Нарушение правил охраны среды обитания животных, создания зоологических и ботанических коллекций и торговли ими, а также самовольного переселения, акклиматизации или скрещивания животных (статья 92);
- Незаконный ввоз животных или растений, признанных вредными для сохранения видов, внесённых в Красную книгу (статья 93);

- Уничтожение, добыча или совершение иных действий, которые могут привести к уничтожению, сокращению численности или разрушению среды обитания редких или находящихся под угрозой исчезновения животных (статья 94);
- Непринятие мер по восстановлению природной среды, воспроизводству природных ресурсов и устранению последствий вредного воздействия на природную среду (статья 95);
- Реализация проектов без положительного заключения государственной экологической (санитарно-экологической) экспертизы (статья 96).

В Уголовном кодексе:

- Нарушение норм и требований экологической безопасности (статья 193);
- Умышленное сокрытие или искажение информации о загрязнении окружающей природной среды (статья 194);
- Непринятие мер по устранению последствий загрязнения окружающей природной среды (статья 195);
- Загрязнение окружающей природной среды (статья 196);
- Нарушение условий использования или требований по охране земли и недр (статья 197);
- Непринятие мер по предотвращению самовольного захвата орошаемых земель (статья 197¹);
- Повреждение или уничтожение посевов, лесов, деревьев или других растений (статья 198);
- Нарушение требований борьбы с болезнями растений или вредителями (статья 199);
- Нарушение ветеринарных и ветеринарно-санитарных правил и норм (статья 200);
- Нарушение правил обращения с вредными химическими веществами (статья 201);
- Нарушение порядка использования объектов животного или растительного мира (статья 202);
- Жестокое обращение с животными (статья 202¹);
- Нарушение условий использования воды или водоемов (статья 203);
- Нарушение режима охраняемых природных территорий (статья 204).

Таким образом, охрана окружающей среды и борьба с экологическими правонарушениями являются важнейшими направлениями государственной политики в Республике Узбекистан. Экологические правонарушения, как административные, так и уголовные, представляют серьёзную угрозу для здоровья населения, биологического разнообразия и устойчивого развития страны. Законодательство Республики Узбекистан содержит обширную систему правовых норм, охватывающих все ключевые направления экологической безопасности - от охраны воздуха, водных ресурсов, земель и лесов до защиты животного и растительного мира, обращения с отходами и соблюдения правил экологической экспертизы.

Однако эффективная реализация этих норм требует не только надлежащего контроля со стороны государственных органов, но и высокой экологической культуры населения, активного участия гражданского общества, усиления работы по правовому и экологическому просвещению. Важно также совершенствовать правоприменительную практику, обеспечивать неотвратимость наказания за экологические правонарушения и развивать инструменты превентивного воздействия.

Только при условии тесного взаимодействия государства, общества и каждого отдельного гражданина можно достичь устойчивого развития, обеспечить

экологическую безопасность и сохранить природное богатство Узбекистана для будущих поколений.

Использованная литература:

1. Конституция Республики Узбекистан. – Ташкент: Узбекистан, 2023.
2. Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности. – Ташкент: Адолат, 2024.
3. Уголовный кодекс Республики Узбекистан. – Ташкент: Адолат, 2024.
4. Закон Республики Узбекистан «Об охране природы» от 09.12.1992 г. (с изменениями и дополнениями).
5. Закон Республики Узбекистан «Об охране и использовании атмосферного воздуха» от 27.12.1996 г.
6. Закон Республики Узбекистан «О растительном мире» от 26.12.1997 г.
7. Закон Республики Узбекистан «О животном мире» от 26.12.1997 г.
8. Закон Республики Узбекистан «Об особо охраняемых природных территориях» от 07.12.1995 г.
9. Юридический комментарий к Кодексу Республики Узбекистан об административной ответственности / Под ред. Ю.Х. Тошпулатова. – Ташкент: Юридическая литература, 2024.
10. Халбуева, Ш.А. Экологическое право: учебник. – Ташкент: Турон, 2023.
11. Кашкарёв Д.Н. Основы экологии животных. – Москва: Наука, 1980.
12. Элтон Ч. Экология животных. – Москва: Мир, 1975.
13. Адамс Ч. Руководство по изучению экологии животных. – Нью-Йорк, 1913.
14. Казанцев Н.Д. Охрана природы и земельное право. – Москва: Госюриздат, 1965.
15. З.Ш. Шаумаров. Совершенствование конституционных основ профилактики правонарушений //Zamonaviy fan, ta'lim va ishlab chiqarish muammolarining innovatsion yechimlari. – 2022. – Т. 3. – С. 21-24.
16. З.Ш. Шаумаров, З.Е. Ильясова. Организация деятельности инспекторов профилактики с отраслевыми службами ОВД по осуществлению профилактического учёта //Журнал академических исследований нового Узбекистана. – 2025. – Т. 2. – №. 1. – С. 110-114.
17. К.А. Сайткулов, З.Ш. Шаумаров. Особенности административной ответственности несовершеннолетних // Siyosatshunoslik, huquq va xalqaro munosabatlar jurnali – 2022. – Т. 1 (7) – С. 84-88.